

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ВАЖНЫЙ ЭТАП САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮНОГО ЧИТАТЕЛЯ

Мартынова В. Е.

студент 3-ого курса ТГПУ имени Низами

Научный руководитель: Садыков Р.М.

ТГПУ им.Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200687>

Аннотация. Данная научная статья посвящена изучению роли начальной школы как ключевого этапа в формировании читательских навыков и самоопределения у младших школьников. Исследование сосредотачивается на важности этого периода в культурном развитии ребенка, а также на влиянии начальной школы на становление его читательской личности. Работа освещает ключевые аспекты влияния образовательной среды на развитие литературной культуры у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: начальная школа, самоопределение, юный читатель, чтение, учебный процесс, развитие навыков чтения.

Abstract. This research paper is devoted to the study of the role of elementary school as a key stage in the formation of reading skills and self-determination in elementary school children. The study focuses on the importance of this period in the cultural development of the child, as well as on the influence of elementary school on the formation of his/her reading personality. The work highlights the key aspects of the influence of the educational environment on the development of literary culture in primary school children.

Keywords: elementary school, self-determination, young reader, reading, learning process, development of reading skills.

Anatatsiya. Ushbu ilmiy maqola boshlang'ich maktabning o'qish ko'nikmalarini shakllantirishga qo'shadigan hissasi va maktab o'quvchilarida o'z kelajagini o'zi belgilashda asosiy bosqich sifatidagi rolini o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu tadqiqot bu davrning, bolaning madaniy rivojlanishidagi ahamiyatiga, shuningdek, boshlang'ich maktabning uning etuk kutubxon bo'lib shakllantirishidagi ta'siriga qaratilgan. Bu ilmiy ishda boshlang'ich sinf o'quvchilarida ta'lim muhitining adabiy madaniyat rivojiga ta'sirining asosiy jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich maktab, o'z taqdirini o'zi belgilash, yosh o'quvchi, o'qish, o'rganish jarayoni, o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish

Начальная школа - это время не только для усвоения знаний, но и для формирования личности. Чтение играет ключевую роль в этом процессе, поскольку необходимо уделять особое внимание развитию читательских навыков у юных школьников. Именно в период начальной школы закладываются основы читательской грамотности, которые будут сопровождать ребенка на протяжении всей его жизни. В данной научной статье мы сосредоточимся на роли начальной школы в развитии читательской активности, анализируя влияние образовательной среды на формирование интереса к чтению у детей младшего школьного возраста. Рассмотрим роль учителя в формировании литературного интереса у учащихся.

Практика показывает, что начальная школа оказывает значительное влияние на формирование навыков чтения у детей. Вот несколько аспектов, которые подчеркивают важность начальной школы в развитии читательских компетенций:

1. *Основы чтения и письма:* Начальная школа предоставляет детям базовые инструменты чтения и письма. Ученики изучают алфавит, учатся распознавать звуки и буквы, формируют навыки беглого и осознанного чтения. Это является фундаментом для развития более сложных читательских навыков в будущем.

2. *Развитие лексического запаса:* Через чтение разного рода текстов в начальной школе дети расширяют свой словарный запас и учатся понимать смысл прочитанного. Они изучают новые слова, контекстуальные подсказки, структуру предложений и начинают улавливать основную идею текста.

3. *Стимулирование интереса к чтению:* В начальной школе создается атмосфера, способствующая развитию интереса к чтению. Учителя часто организуют чтения вслух, обсуждения книг, игры с текстами. Дети знакомятся с различными жанрами литературы и могут выбирать книги в соответствии с собственными предпочтениями.

4. *Развитие критического мышления и воображения:* Чтение в начальной школе способствует развитию критического мышления у детей. Они анализируют и оценивают тексты, выражают свои мысли и чувства по поводу прочитанного. Кроме того, чтение стимулирует воображение детей и позволяет им раскрыть свой творческий потенциал.

В начальных классах учащиеся встречаются с различными литературными произведениями, которые могут стать отправной точкой для формирования их читательских предпочтений. Регулярные занятия чтением, создание литературной среды в классе, участие в литературных конкурсах и мероприятиях способствуют развитию чтения как хобби. Формирование читательского интереса может быть достигнуто несколькими различными путями и инструментами, например: использованием новаторских учебных материалов, применением инновационных методов обучения, созданием интерактивных ситуаций на уроке, увлеченным преподаванием и другими подходами. Эти средства могут быть реализованы путем внедрения нестандартных методик работы с книгой в учебный процесс.

Учителя начальных классов несут на себе большую ответственность за создание стимулирующей обстановки для чтения. Поощряя учеников, достигающих успехов в чтении, преподаватели создают благоприятную атмосферу, в которой чтение воспринимается как нечто важное и ценное; а демонстрируя свою увлеченность чтением, становятся источником вдохновения для своих учеников.

Лев Выготский, выдающийся советский психолог и педагог, разработал уникальную теорию социокультурного развития, которая подчеркивает важность социального взаимодействия и культурного контекста в образовательном процессе. Хотя он не высказался явно о значимости начальной школы как ключевого этапа самоопределения юного читателя, его общие принципы вполне могут быть применимы в контексте развития навыков чтения. Один из основных принципов, акцентируемых Выготским, – это важность социальной интеракции при обучении. Согласно его теории, общение с более опытными членами общества, такими как учителя и друзья, является несомненным фактором, способствующим более качественному развитию учащихся. На уровне начальной школы это означает, что процесс обучения чтению должен включать элементы социального взаимодействия, такие как совместное чтение, обсуждение прочитанного с учителями и товарищами. Кроме того, Выготский подчеркивал важность языка в мышлении и развитии. В контексте чтения это означает, что начальная школа должна способствовать

формированию богатой языковой среды, которая способствует расширению словарного запаса, пониманию смысла текста и развитию критического мышления.

Таким образом, начальная школа представляет собой время, когда формируются читательские предпочтения, являющиеся важным этапом самоопределения юного читателя. Учителя в этот период играют значимую роль в создании стимулирующей образовательной среды, вдохновляя детей на дальнейшее чтение и поддерживая их в этом направлении. Выявление связей влияния начальной школы на развитие читательского интереса учеников, может помочь разработать эффективные стратегии и подходы к чтению в начальных классах, которые будут способствовать полноценному развитию детей.

REFERENCES

1. Лутова Т.Н. «Литературное чтение в начальной школе. Привитие интереса к чтению у младших школьников». Н.Новгород, 2006. - 124с.
2. Воюшина, М.П. Модернизация литературного образования и развитие младших школьников: Монография /М.П. Воюшина. - Текст: электронный. НИИ общего образования, РГПУ им. А.И. Герцена - СПб., 2007. - 318 с.
3. Антонова, Е. С. Как я воспитываю интерес к книге [Текст] // Журнал «Начальная школа плюс до и после». – 2012. – № 12. – С. 27-28
4. Берхин, Н. Б. Литературное развитие школьников [Текст] / Н. Б. Берхин. – М. : Педагогика, 1989. –61 с.
5. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л. С. Выготский. – СПб. : Союз, 2008. – 65с